

**РОЛЬ АМИГДАЛИНА В ТЕРАПИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**
Яхшиноров Исломбек Нодиржонович
Шамсиддинова Мадинабону Шухрат кизи
Студенты Самаркандского государственного
медицинского университета

Аннотация: В данной статье мы обобщаем сведения об эффективности и переносимости лаэтрила и / или амигдалина для лечения онкологических больных. Мы провели поиск в восьми базах данных и двух регистрах на предмет исследований, посвященных лечению лаэтрилом или амигдалином рака. Этот систематический обзор показал, что не существует надежных предполагаемых лечебных эффектов летрила (Laetrile) или амигдалина у больных раком. Больные раком должны быть проинформированы о высоком риске неблагоприятных последствий отравления цианидом при использовании летрила (Laetrile) или амигдалина, особенно после перорального приема. Этот риск может увеличиваться при сопутствующем потреблении витамина С и у вегетарианцев с дефицитом витамина В12.

Ключевые слова: амигдалин, витамин В17, лаэтрил, цианид, рак, онкология

Annotation: In this article, we summarize information on the effectiveness and tolerability of laetrile and or amygdalin for the treatment of cancer patients. We searched eight databases and two registers for studies testing laetrile or amygdalin for the treatment of cancer. The evidence is that it [laetrile] doesn't benefit patients with advanced cancer, and there is no reason to believe that it would be any more effective in the earlier stages of the disease. This risk could increase with a concomitant intake of vitamin C, in people with a genetic predisposition to a diminished capacity to detoxify cyanide and in vegetarians with vitamin B12 deficiency.

Key words: amygdalin, vitamin B17, laetrile, cyanide, cancer, oncology

Введение и актуальность: Амигдалин, представляет собой соединение, которое может быть выделено из семян многих фруктов, таких как персики, горький миндаль и абрикосы. Органическое соединение, генцибиозид нитрила миндальной кислоты. Химическая формула $C_{20}H_{27}NO_{11}$. Ромбические кристаллы с температурой плавления $215^{\circ}C$. Цианогенный гликозид, содержащийся в ядрах косточек и семенах многих растений рода Слива (*Prunus*) и трибы Яблоневые (*Maleae*), придавая им горький вкус. Впервые выделен из горького миндаля *Prunus amygdalus var. amara*, содержится также в ядрах персиковых и абрикосовых косточек. С начала 1950-х Амигдалин и его производное лаэтрил выпускались под торговыми наименованиями «Лаэтрил» и «Витамин В17» и рекламировались как противораковое средство. Однако отсутствуют значимые клинические доказательства пользы употребления амигдалина и «Лаэтрила» для онкологических больных, также существуют высокий риск побочных эффектов от отравления цианидами при их употреблении и особенно пероральном. Ни Амигдалин, ни «Лаэтрил» не являются витаминами. Амигдалин относят к цианогенным гликозидам, поскольку его молекула включает соединения нитрильной группы, из которых могут высвободиться токсичные цианистые анионы в результате бета-гликолиза. Пероральный приём амигдалина высвобождает цианиды в организме и может привести к интоксикации.

Недостаточная эффективность летрила и риск побочных эффектов, связанных с отравлением цианидом, использовались для его использования агентом по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) США и Европейской комиссией. Однако, летрил (Laetrile) или амигдалин можно купить через Интернет. Так как нет государственного контроля этих рынков, препараты не только происходят из сомнительных источников, но они также могут быть

загрязнены. Многие исследования показали, что многие люди, страдающие от рака, обращаются к так называемым альтернативным методам лечения рака, надеясь на эффективную терапию. Однако немногие альтернативные методы лечения рака подкреплены обнадеживающими доказательствами.

Методы: Рандомизированные контролируемые испытания (РКИ), включая кластерные и перекрестные испытания и квази-РКИ (распределение пациентов по группам на основе даты, порядка включения, даты рождения и т. д.). Типы участников: Любые взрослые пациенты с гистологически подтвержденными злокачественными заболеваниями любой стадии. Виды вмешательств: Пероральные или парентеральные (внутривенные или внутримышечные) препараты лаэтрила, амигдалина или из семян видов *Prunus*. Контрольные группы могут состоять из плацебо, обычного стандартного лечения, отсутствия лечения или списков ожидания.

Для предыдущей версии обзора мы провели поиск в следующих базах данных за указанные периоды времени или с момента создания базы данных: Кокрановский центральный регистр контролируемых исследований (CENTRAL, 2011, выпуск 1); MEDLINE (1951-2011); EMBASE (1980-2011); AMED; Скирус; CancerLit; CINAHL (все с 1982-2011 гг.); CAMbase (с 1998-2011 гг.). Чтобы найти текущие испытания, мы провели поиск в следующих базах данных: Клинические испытания Американского онкологического общества (<http://www.cancer.gov>, апрель 2015 г.), мета-реестр контролируемых испытаний (mRCT, <http://www.controlled-trials.com>, апрель 2015 г.) и Немецкий регистр исследований рака (<http://www.studien.de>, апрель 2015 г.). Сбор и анализ данных: Мы загрузили все названия и рефераты, полученные в результате поиска, в базу данных управления ссылками. Мы удалили дубликаты, и два автора обзора независимо изучили оставшиеся ссылки. Мы получили полные тексты потенциально релевантных исследований и рассмотрели их для включения на основе заранее определенных критериев. Мы разрешили разногласия путем обсуждения.

Результаты исследования: Поиск выявил 69 потенциально релевантных ссылок. После просмотра названий и аннотаций мы получили полные публикации из 40 ссылок для детальной оценки. Мы исключили все 40 случаев по следующим причинам: нерандомизированные (1 исследование), отчеты о случаях (25 исследований), серия лучших случаев (6 исследований), последовательные серии случаев (3 исследования), непоследовательные серии случаев (2 исследования), бензальдегид. лечение, а не лаэтрил или амигдалин (2 исследования), пациенты с доброкачественными опухолями (1 исследование). Поиск в реестрах испытаний не выявил каких-либо продолжающихся и отвечающих критериям испытаний в этой области. Поиск в CENTRAL, MEDLINE и EMBASE до октября 2014 г., а также тематические знания CINAHL, CAMbase и группы авторов до апреля 2015 г. не выявили исследований для включения.

Риск систематической ошибки во включенных исследованиях: Ни одно исследование не соответствовало критериям включения.

Эффекты вмешательств: Ни одно исследование не соответствовало критериям включения.

Резюме основных результатов: Не было РКИ или квази-РКИ, посвященных изучению эффективности лаэтрила или амигдалина для лечения рака. Несмотря на использование лаэтрила и амигдалина, в этом систематическом обзоре не было обнаружено доказательств эффективности лаэтрила или амигдалина в качестве противораковых средств. **Общая полнота и применимость доказательств:** Непригодный.

Качество доказательств: Непригодный.

Возможные предубеждения в процессе проверки: Сильные стороны этого обзора включают использование обширных поисковых терминов и нескольких баз данных для обеспечения всестороннего поиска. Ограничения включают возможность того, что мы упустили из виду испытания с другими цианогенными гликозидами, учитывая их большое количество в царстве растений.

Соглашения и разногласия с другими исследованиями или отзывами: Поскольку в этом систематическом обзоре не было обнаружено доказательств из РКИ или квази-РКИ по использованию лаэтрила или амигдалина для лечения рака, ничего нельзя добавлять к заключению редакционной статьи, написанной после публикации клинического испытания амигдалина для лечения рака. распространенный рак от NCI: "(...) Доказательства, вне разумных сомнений, заключаются в том, что он [лаэтрил] не приносит пользы пациентам с запущенным раком, и нет никаких оснований полагать, что он был бы более эффективным в ранние стадии болезни ». ([Рельман 1982](#))

Наша стратегия поиска была направлена на выявление клинических испытаний. Такой подход дает мало информации о рисках. Тем не менее, высок риск развития серьезных побочных эффектов от отравления цианидом после лаэтрила или амигдалина, особенно после перорального приема. Этот риск может возрасти при одновременном приеме витамина С ([Bromley 2005](#)) у людей с генетической предрасположенностью к снижению способности выводить токсины цианидом ([Calabrese 1979b](#)) и у вегетарианцев с дефицитом витамина В12 ([Chan 2006](#)). Практикующие врачи и пациенты также должны знать, что отравление цианидом может быть связано с передозировкой и качеством продуктов, доступных на рынке. Условия обработки являются основными факторами, влияющими на качество некоторых Семена *розоцветных* ([Hu 2002](#) ; [Hwang 2002](#)) и часто препараты лаэтрила и амигдалина поступают из сомнительных источников без каких-либо стандартов качества или чистоты. Эти препараты могут быть мутагенными ([Fenselau 1977](#)) или содержать бактерии ([Davignon 1978](#)) и другие загрязнители и примеси ([Dorr 1978](#)).

Выводы: В РКИ или квази-РКИ нет доказательств, подтверждающих использование лаэтрила или препаратов, содержащих амигдалин, у онкологических больных. Из-за риска отравления цианидом не рекомендуется использовать лаэтрил или амигдалин. На основании имеющихся данных в

настоящее время нет ни научного, ни этического обоснования клинических испытаний лаэтрила или амигдалина для лечения рака.

Литература

Ames MM, Moyer TP, Kovach JS, Moertel CG, Rubin J. Pharmacology of amygdalin (laetrile) in cancer patients. *Cancer Chemotherapy Pharmacology* 1981;6(1):51-7.

Cancer Commission of the California Medical Association. Treatment of cancer with laetrile; a report by the Cancer Commission of the California Medical Association. *California Medicine* 1953;78(4):320-6.

CPW-Rahlstedt Company. Summary of clinical efficacy of CDA therapy II. Internal data of the company.

Guidetti H. Preliminary reports on several cases of cancer treated with a cyanogenetic glycoside [Observations preliminaries sur quelques cas de cancer traits par un glycuronosyde cyanogenetique]. *Acta* 1955;XI (2):156-8.

Y. Antitumor activity of benzaldehyde. *Cancer Treat Reports* 1980;64(1):21-3.

Kochi M, Isono N, Niwayama M, Shirakabe K. Antitumor activity of a benzaldehyde derivative. *Cancer Treat Reports* 1985;69(5):533-7.

Moertel CG, Ames MM, Kovach JS, Moyer TP, Rubin JR, Tinker JH. A pharmacologic and toxicological study of amygdalin. *The Journal of the American Medical Association* 1981;245(6):591-4.

Moertel CG, Fleming TR, Rubin J, Kvols LK, Sarna G, Koch R, et al. A clinical trial of amygdalin (Laetrile) in the treatment of human cancer. *New England Journal of Medicine* 1982;306(4):201-6.

Morrone JA. Chemotherapy of inoperable cancer: preliminary report of 10 cases treated with laetrile. *Experimental Medicine Surgery* 1962;20:299-308.

Navarro MD. The mechanism of action and therapeutic effects of laetrile in cancer. *Journal Philippine Medical Association* 1957;33(8):620-7.

Navarro MD. Five years experience with laetrile therapy in advanced cancer. *Acta Unio Internationalis Contra Cancrum* 1959;15:209-21.

Navarro MD. Laetrile therapy in cancer. *Acta Unio Internationalis Contra Cancrum* 1964;20:392-4.

Sakamoto S, Yoshino H, Shirahata Y, Shimodairo K, Okamoto R. Pharmacotherapeutic effects of kuei-chih-fu-ling-wan (keishi-bukuryo-gan) on human uterine myomas. *Amermican Journal of Chinese Medicine* 1992;20(3-4):313-7.

Suehiro T, Matsumata T, Shikada Y, Sugimachi K. The effect of the herbal medicines dai-kenchu-to and keishi-bukuryo-gan on bowel movement after colorectal surgery. *Hepatogastroenterology* 2005 Jan-Feb;52(61):97-100.

Tasca M. Clinical observations on the therapeutic effects of a cyanogenetic glycuronoside in cases of human malignant neoplasms. *Gazzetta Medica Italiana* 1959;118(4):153-9.